

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКО-АФГАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XIX-XX ВВ.

Хидирова Дурдона Мухтаровна

ТДПУ 1курс магистр

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ политических, социально-экономических отношений между Россией и Афганистаном в XIX-XX вв. как исторический объект. В статье утверждается, что многовековые связи между Россией и Афганистаном контролируются имперскими чиновниками в результате установления российского правления, но отношения продолжают оставаться ограниченными.

Ключевые слова: империя, репортаж, граница, дипломатия,, Российская империя,.

Актуальность:

Первые русские купцы посетили Афганистан еще в XV веке. В 1465 году они прибыли в город Герат, где местный правитель Абу-Саид (правнук знаменитого Тамерлана) оказал им теплый прием. А в 1490-м афганские послы совершили ответный визит, и нет никаких сомнений в том, что Москва встретила их не менее радушно.

И хотя это не привело к установлению полноценных дипломатических контактов, именно с этих визитов начались отношения России и Афганистана

Долгое время носившие в основном торговый характер, в XIX веке они приобрели и политический окрас. В это время Российская империя стала принимать активное политическое участие в делах Средней Азии и Афганистана. А советское правительство, оказавшееся у власти после революции 1917 года, первым признало независимость Афганистана, когда тот заявил о ней после ряда конфликтов с Британией.[1]

2. Методы:

Основным источником информации по теме являются работы российских и узбекских историков, так как большая часть информации и архивных материалов

этого периода написана на русском языке, что требует тщательного повторного анализа источников, позиции достоверности без выражения классовые или системные взгляды. При освещении темы больше внимания уделялось методу сравнительного анализа. Противоречивые данные дополнялись научными статьями, основанными на архивных данных.

Переводчик, кандидат по восточной словесности Петр (Петер) Иванович Демезон и российский разведчик, прапорщик Иван (Ян) Викторович Виткевич в своих «записках» представили краткий обзор российско-афганских и среднеазиатско-афганских торгово-экономических отношений. Ценность этих документов заключается в том, что они подготовлены лицами, которые на месте непосредственно изучали проблемы торговых связей в ханствах Средней Азии и Афганистане (И.В. Виткевич), скрупулезно отметили особенности торговых операций, ассортимент товаров, цены ит.д. Особый акцент в документах сделан на политике англичан в Афганистане, их планах продвижения в Среднюю Азию [2]

К началу XIX в. Афганистан оказался в центре внимания британских и российских властей, видевших в нем территорию своих особых интересов. Собственно, именно в это время четко обозначилась задача: кому будет принадлежать пальма первенства в Афганистане – России или Англии? Особая озабоченность в Лондоне была вызвана и другой проблемой. Англичане рассматривали продвижение России в Средней Азии и в Афганистане как потенциальную опасность для ее индийских владений. В свою очередь, в Санкт-Петербурге расценивали проникновение англичан в Афганистан и Среднюю Азию как угрозу национальным интересам России в этом обширном регионе. Именно в это время (1839-1840 гг.) совершается знаменитый, но, увы, бесславный зимний поход Оренбургского военного губернатора и командира Отдельного Оренбургского корпуса, графа Василия Алексеевича Перовского, который был с тревогой воспринят в Лондоне

С начала XIX в. российские власти и торговцы прибегали к разным источникам информации: от доносений дипломатических миссий в странах Востока до расспросов отечественных и иностранных купцов, изучения зарубежной

литературы, разведанных и описаний путешественников. Например, при подготовке очередного посольства в Китай Министр коммерции Н.П. Румянцев в докладе императору Александру I от 16 (28) января 1805г. отметил, что данная миссия могла бы «содействовать успехам общего просвещения наук и особенно торговые виды наши познакомить в Кабуле, распространив оны через Тибет, лежащий поперечною чертой от Китайской империи мимо Индостана до Персии»[1].

Таким образом, Афганистан рассматривался российскими властями не только как выгодный торговый партнер, но и как плацдарм для дальнейшего распространения российской торговли в сопредельные страны: Тибет, Индию, Иран и т.д. Еще одной острой проблемой, резко обострившейся с середины 20-х гг., стало усилившееся англо-российское соперничество в Афганистане и в Средней Азии. В своем докладе от 8 (20) марта 1824 г. Министру иностранных дел К.В. Нессельроде Поверенный в делах в Персии С.И. Мазарович отмечал: «Сеять раздоры, немедленно мстить за оскорбления, подкупать фаворитов и всячески отговаривать других европейцев от поддержания отношений с Азией – такова ... удачная тактика, благодаря которой англичане надолго сохраняют преобладание в этой интересной части света»[4]

Действия британцев угрожали целостности Афганистана, а их требования фактически нарушали суверенитет страны, а потому были отвергнуты эмиром. В своем отказе сильному и влиятельному оппоненту, Дост Мохаммед Хан рассчитывал на поддержку России: «Я вижу, что Англия не дорожит моей дружбой. Я стучался к вам в дверь, но вы меня отвергли. Правда, Россия слишком далеко, но через Персию она может мне помочь». В октябре 1835 года кабульский эмир обратился за политической поддержкой к Российскому императору Николаю I. Он просил Россию о помощи «против угрожающей опасности кабульскому владельцу от англичан». [5]

Первым государством, протянувшим руку дружбы новому независимому государству, стала Советская Россия. Были установлены дипломатические

отношения, и Афганистан получил финансовую помощь, самолеты с обслуживающим персоналом и операторов телеграфа. Самолетов у нас у самих было мало, но тем не менее. В дальнейшем наши взаимоотношения складывались по-разному. В 1929 году Красная Армия даже оказывала военную помощь Аманулле-хану, но во внутренние конфликты вмешиваться не стала.

Вывод В конце 19-начале 20 века установились общественно-политические отношения между Россией и Афганистаном. В этот период все британские военные операции в Афганистане провалились. Создали возможность для хороших отношений.

Сноски:

1. <https://histrf.ru/read/articles/chuzhoi-afghanistan-kak-my-potieriali-600-lietniuiu-druzhbu-s-kabulom>
2. Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1983. 149 с
3. 1 Доклад министра коммерции Н.П. Румянцева Александру I от 16 (28) января 1805 г. //Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского министерства иностранных дел. Серия 1: 1801-1815 гг. Т.2: апрель 1804 г. - декабрь 1805 г. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. С.298
4. Поверенный в делах в Персии С.И. Мазарович управляющему министерством иностранных дел К.В. Нессельроде от 8 (20) марта 1824 г. //Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы Российского министерства иностранных дел. Серия 2: 1815-1830 гг. Т.5(13): январь 1823 г. - декабрь 1824 г. М.: Издательство «Наука», 1982. С.374